

**O'ZBEKISTON FLORASIDA O'SUVCHI *TRIPLEUROSPERMUM DISCIFORME*
O'SIMLIGINING FITOKIMYOVIY TARKIBI****Sh.R. Rahimberdiyeva¹****B.S. Oxundedayev²****A.M. Nigmatullayev²****S.Z. Nishanbayev²**¹Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon shahri, O'zbekiston Respublikasi²O'zR FA O'simlik moddalari kimyosi instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: shokhsanamoyrr@gmail.com;

sabir78@rambler.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.17333311>

Dolzarbliqi: *Tripleurospermum* Sch. Bip. - **Uchkarraurug'** turkumiga mansub o'simlik turlari sharq tabobatida keng qo'llaniladi va tarkibi biologik faol moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. Mazkur turkum *Asteraceae* oilasiga mansub va yer yuzida taxminan 40 ga yaqin turi tarqalgan. O'zbekiston florasida mazkur turkumning ikki turi *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip. (**hidsiz uchkarraurug'**) va *Tripleurospermum disciforme* (CAM) Sch. Bip. (**disksimon uchkarraurug'**) turlari o'sadi. Farmakologik tadqiqotlar natijasiga ko'ra, mazkur o'simlik turlarining ekstraktlari kuchli antioksidant va *in vitro* sharoitda zambrug'larning bir nechta shtammlariga qarshi sezilarli faollik namoyon qilganligi aniqlangan.

Tadqiqotning maqsadi O'zbekiston florasida o'suvchi *Tripleurospermum disciforme* o'simlik turi yer ustki qismini fitokimyoviy tadqiq qilishdan iborat.

Usul va uslublari. Tadqiqot obyekti sifatida 2024 yil iyul oyining birinchi o'n kunligida Jizzax viloyati, Baxmal tumanidan yig'ilgan va xona haroratida quritilgan *Tripleurospermum disciforme* o'simligining yer usti qismi olingan.

Fitokimyoviy tadqiq uchun 3 kg *Tripleurospermum disciforme* o'simligi yer ustki qismi xona haroratida 95%li etil spirti bilan perkolyatsiya usuli yordamida 5 marotaba ekstraksiya qilindi. Olingangan spirtli ekstraktlar rotorli bug'latgich yordamida vakuum ostida 1 litr hajmgacha quyultirildi. Quyultirilgan ekstrakt distillangan suv bilan (1:1 nisbatda) suyultirildi va suyuqlik – suyuqlik ekstraksiya usuli yordamida organik erituvchilar ekstraksiyon benzin, xloroform, etilatsetat va *n*-butanol erituvchilari yordamida fraksiyalarga ajratildi. Fraksiyalar yupqa qatlamli xromatografiya (YuQX) usuli yordamida tahlil qilindi va o'xshashlari birlashtirildi hamda fraksiyalar tarkibidagi birikmalarni individual holda ajratish uchun kolonkali xromatografiya (KX) hamda gel-xromatografiya (GX) usullaridan foydalanildi.

Natijalar. O'simlik spirtli ekstraktning xloroformli fraksiyasini (30 g) KX usulida dastlab ekstraksiyon benzin, so'ngra ekstraksiyon benzin-etilatsetat (e.b:et) sistemasida yuvildi. Bunda, e.b:et sistemasining 9:1 nisbatida Tx-1, 8:2 nisbatida Tx-2 hamda 7:3 nisbatida Tx-3 subfraksiyalar olindi. Olingan subfraksiyalarni GX usulida (sefadeks LH-20 adsorbentida) metanol erituvchisida yuvildi. Natijada Tx-1 subfraksiyadan gall kislotasi (1), ko'rich kislotasi (2), *p*-kumar kislotasi (3), Tx-2 subfraksiyadan xrizin (4), galangin (5), Tx-3 subfraksiyadan diosmetin (6) flavonoidlari individual holda ajratib olindi.

Spirtli ekstraktning etilatsetatli fraksiyasidan 16 g olib, 20 g silikagel bilan aralashtirildi va kolonkaga joylandi. So'ngra KX da, xloroform va xloroform-metanol sistemasining turli xil nisbatlarida eiyuatlanganida uchta subfraksiya (Te-1 - Te-3) olindi. Olingan subfraksiyalar GX usulida metanol-suv (8:2) sistemasida xromatografiya qilindi. Dastlabki Te-1 subfraksiyadan xrizoeriol (7) va miritsetin (8) ajratib olingan bo'lsa, Te-2 subfraksiyadan izokversitrin (9) va Te-3

subfraksiyasidan izoramnetin-3-*O*-glyukopiranozid (**10**) birikmalari individual holda ajratib olindi. Ekstraktning *n*-butanolli fraksiyasini kolonkaga solishdan oldin metanol bilan eritish natijasida cho'kma hosil bo'ldi. Mazkur cho'kmani tahlil qilinganda kversetin-3-*O*-rutinozid (**11**) flavonoidi ekanligi aniqlandi. Ajratib olingan birikmalarning tuzilish formulalari UB, IQ, ^1H va ^{13}C YaMR spektrlari hamda ularning fizik konstantalarini aniqlash yordamida isbotlandi.

Xulosalar. O'tkazilgan fitokimyoviy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, *Tripleurospermum disciforme* o'simligi yer ustki qismi biologik faol fenolkarbon kislotalar hamda flavonoidlarga boy istiqbolli manbaa bo'lib, kelajakda tibbiyot va farmatsevtika sohasi uchun zarur bo'ladigan bioaktiv qo'shimchalar va dori vositalarini yaratish uchun zamin bo'la oladi.